

PRÁCTICA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO COMPETITIVO, REALIDAD Y PERSPECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO.

*HIGH PERFORMANCE COMPETITIVE SPORTS PRACTICE, REALITY
AND PERSPECTIVES AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF
BABAHOYO.*

AUTORES:

Jesús Font Landa ^{1*}

Ronald Robredo Galeas ²

Nurian Ronda Rodríguez ³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jfontl@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

La relación entre las universidades y el deporte de alto rendimiento es cada vez más estrecha y significativa a nivel mundial. Las instituciones académicas se han convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de atletas de élite, ofreciendo una combinación única de formación académica y entrenamiento deportivo de primer nivel. En la investigación que proporcionó el resultado científico tenido en cuenta para la escritura del presente se utilizaron métodos del nivel empírico y teórico de la investigación científica, obteniéndose resultados que avalaron la hipótesis elaborada y se arribó a la conclusión que la práctica deportiva en la institución es eventual, pues solo se realiza días antes de fechas conmemorativas, tales como aniversarios de facultades y de la propia universidad, existiendo torneos aislados fundamentalmente en fútbol, realidad que demanda la necesidad de buscar alternativas que satisfagan la masificación de la práctica deportiva en el recinto universitario,

Palabras claves: *Práctica deportiva, Alto rendimiento, Realidad, Perspectiva.*

^{1*}Universidad Técnica de Babahoyo. E-Mail: jfontl@utb.edu.ec

²Universidad Técnica de Babahoyo. rrobledo@utb.edu.ec

³Universidad Técnica de Babahoyo. nronda@utb.edu.ec

ABSTRACT

The relationship between universities and high-performance sports is increasingly closer and more significant worldwide. Academic institutions have become a fundamental pillar for the development of elite athletes, offering a unique combination of academic training and top-level sports training. In the research that provided the scientific result taken into account for the writing of the present, methods from the empirical and theoretical level of scientific research were used, obtaining results that supported the hypothesis developed and the conclusion was reached that sports practice in the institution is eventual, since it is only carried out days before commemorative dates, such as anniversaries of faculties and the university itself, there being isolated tournaments mainly in soccer, a reality that demands the need to look for alternatives that satisfy the massification of sports practice in the university campus,

Keywords: Sports practice, High performance, Reality, Perspective.

INTRODUCCIÓN

La práctica deportiva de alto rendimiento en el ámbito universitario ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes-atletas. En este contexto, la Universidad Técnica de Babahoyo se presenta como un escenario propicio para analizar la realidad actual y las perspectivas futuras de esta práctica.

(Cifuentes., 2024) “El deporte universitario desempeña un papel crucial en la formación integral de los jóvenes atletas. Países como Estados Unidos, Canadá, China y Australia han establecido sólidas estructuras para fomentar el talento deportivo en las instituciones universitarias”

La práctica deportiva de alto rendimiento en el ámbito universitario desempeña un papel multifacético que trasciende la mera competencia. Esta actividad no solo contribuye al desarrollo físico de los estudiantes-atletas, sino que también impacta significativamente en diversos aspectos de su formación integral.

Como se puede apreciar Ecuador también está incorporado a la masificación de la práctica deportiva de alto rendimiento, lo avala la Universidad San Francisco de Quito: (Palacios., 2024) “Las campeonas de halterofilia, Neisi Dajomes y Angie Palacios, son becarias del programa de alto rendimiento de la USFQ. camino a las Olimpiadas de París 2024, realizaron una temporada de entrenamiento en la extensión de la USFQ en Galápagos”

(Pérez., Análisis de la compleja relación entre los estudios universitarios y la práctica deportiva de alto rendimiento., 2014) “La práctica deportiva es un componente de la formación integral del estudiante, en tal sentido las universidades desarrollarán estructuras y programas para acoger la práctica deportiva de los estudiantes en las condiciones más apropiadas según los usos”

El presente estudio tiene como objetivo principal maximizar la práctica deportiva de alto rendimiento en la Universidad Técnica de Babahoyo. Para ello, se realizará un análisis exhaustivo de la situación actual, identificando tanto los factores que favorecen como aquellos que limitan el desarrollo de los deportistas de alto nivel en esta institución. A partir de este diagnóstico, se

propondrán acciones concretas para optimizar los recursos existentes y fomentar la excelencia deportiva.

La práctica deportiva en el contexto universitario va más allá de simplemente hacer ejercicio. Es una actividad integral que combina la formación académica con el desarrollo de habilidades físicas, mentales y sociales.

(Pérez., 2014) “Para poder conciliar la práctica deportiva con el proceso de aprendizaje, los estudiantes deportistas de alto rendimiento necesitan asesoramiento, atención más personalizada y medidas de apoyo institucional y académica que les ayuden a alcanzar sus objetivos”.

El deporte universitario busca formar individuos completos, no solo atletas. Se fomenta el desarrollo de valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto, la perseverancia y el liderazgo, además su práctica regular mejora la salud física y mental de los estudiantes, reduciendo el estrés, mejorando el sueño y previniendo enfermedades, así como ayuda a desarrollar habilidades entre las que se destacan la Velocidad, la coordinación, la agilidad, la fuerza y la resistencia, que son útiles tanto en el ámbito deportivo como en la vida cotidiana.

(Martínez., 2011) “La nueva universidad tiene como objetivo la formación cultural de los estudiantes, es la extensión universitaria un elemento indispensable, instrumento que utilizado adecuadamente facilita el fortalecimiento de la cultura general integral de los futuros profesionales de la salud”

Se hace importante destacar que la práctica deportiva de alto rendimiento ayuda a los estudiantes a encontrar un equilibrio entre sus estudios y su vida social, mejorando su rendimiento académico a largo plazo, también eleva a niveles significativos la identidad de la institución universitaria, al potenciar su visión social nacional e internacionalmente.

La relevancia de esta investigación radica en la necesidad de contar con información actualizada y confiable sobre la práctica deportiva de alto rendimiento en la Universidad Técnica de Babahoyo. Los resultados obtenidos servirán como base para la elaboración de políticas institucionales que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes-atletas, así como para la implementación de programas de entrenamiento y competición de mayor calidad.

(Deporte., 2021) “El entrenamiento como base de la práctica deportiva. es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento deportivo”

La práctica deportiva de alto rendimiento en el ámbito universitario no solo contribuye al desarrollo físico de los estudiantes, sino que también fomenta valores como el trabajo en equipo, la disciplina, la perseverancia y el liderazgo. Además, ha demostrado tener un impacto positivo en el rendimiento académico y en la salud mental de los deportistas.

(Font., 2012) “La praxis deportiva de alto rendimiento competitivo, representa un fenómeno social que ha alcanzado un alto grado de perfeccionamiento y complejidad en los medios utilizados para el logro de sus objetivos generales y específicos”

En este sentido, la Universidad Técnica de Babahoyo, como institución de educación superior, tiene la responsabilidad de brindar las condiciones necesarias para que sus estudiantes-atletas puedan alcanzar su máximo potencial deportivo. En esa propia dirección Alcides Flores Paredes

en una investigación realizada con estudiantes de medicina acerca de la incidencia de la práctica deportiva en el desarrollo físico de los estudiantes arribó a la conclusión que se expone a continuación.

(Paredes., 2020) “Existe efectos significativos del programa de deportes en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Altiplano ya que disminuyeron el peso corporal en promedio de 0.61 kilogramos y el Índice de Masa Corporal (IMC) en 0.23 puntos”

Fomentar la práctica deportiva de alto rendimiento competitivo en una universidad con recursos económicos limitados para ese fin es un desafío, pero no imposible, para lograr esa finalidad se precisa entre otras acciones aprovechar al máximo los recursos existentes, optimizando las instalaciones existentes, asegurar que las instalaciones deportivas existentes, aunque sean limitadas, se encuentren en óptimas condiciones, buscar entre los estudiantes, profesores o exalumnos, personas con conocimientos en deportes que estén dispuestas a colaborar como entrenadores voluntarios (facilitadores), así como desarrollar acciones que motiven a la comunidad universitaria a la práctica deportiva.

(Vinagre., 2021) “La actividad deportiva tiene un papel importante e insustituible en el desarrollo de niños, jóvenes y adolescentes, ya que su práctica regular protege a las personas contra las enfermedades no transmisibles, y contribuye a mejorar calidad de vida”

Además de lo antes expuesto la práctica deportiva une a estudiantes, profesores y personal administrativo y trabajadores en general en torno a un objetivo común, fortaleciendo el sentido de comunidad y la identidad institucional. Los éxitos deportivos pueden mejorar la reputación de la universidad y fortalecer su imagen pública.

METODOLOGÍA

Diseño de investigación combinado, donde se interrelacionan enfoques cuantitativos y cualitativos. para obtener una visión más completa del fenómeno estudiado. El estudio desarrollado es transversal, pues la recolectarán los datos se desarrolló en un único momento en el tiempo, lo que permitió obtener información instantánea de la situación actual, respecto a la práctica deportiva de alto rendimiento competitivo.

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta la observación a las instalaciones deportivas de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), además se aplicaron encuestas a estudiantes y docentes, además fueron entrevistados directivos de la institución. Los cuestionarios estructurados en ambos casos se conformaron a partir de preguntas cerradas y abiertas. Mediante la encuesta se persiguió recolectar datos sobre: Percepción de los estudiantes y profesores sobre los programas deportivos, motivaciones para practicar deporte, barreras percibidas para la práctica deportiva y las necesidades en términos de infraestructura, equipamiento y programas. Se elaborará una guía de entrevista semiestructurada para los directivos, con preguntas abiertas cuyo contenido versó sobre políticas institucionales en materia deportiva, recursos destinados al deporte, programas y proyectos en marcha, estas fueron grabadas y posteriormente transcritas. En sentido general mediante los instrumentos de recolección de datos se pretendió localizar desafíos y oportunidades para la práctica deportiva de alto rendimiento en la Universidad Técnica de

Babahoyo, mediante la valoración de recursos materiales y humanos existentes. Las guías de observación, encuesta y entrevista fueron validadas por especialistas seleccionados al respecto. La selección de la muestra escogida se basó en la utilización de técnicas de muestreo probabilístico o no probabilístico, según sea el caso, a partir de los criterios que se exponen a continuación:

Margen de error: 2 %

Nivel de confianza: 99 %

https://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php.

PRINCIPALES RESULTADOS

Mediante la aplicación consecutiva de los instrumentos de recolección de datos programados en el desarrollo de la investigación que básicamente sustentó la escritura del presente se logró obtener un diagnóstico acerca de la situación existente en la UTB, en el momento de desarrollarse la actividad investigativa, datos que luego de ser procesados sirvieron de preámbulo a la elaboración de la estrategia dirigida a masificar de acuerdo a lo previsto en la práctica deportiva de alto rendimiento competitivo en la Universidad Técnica de Babahoyo.

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Estado de las instalaciones										
Indicadores	Criterio evaluativo									
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
Limpieza									16	%
Mantenimiento							19	100		
Señalización			19	100						
Accesibilidad y seguridad										
Indicadores	Criterio evaluativo									
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
Acceso									19	100
Seguridad									19	100
Primeros auxilios			19	100						
INSTALACIONES ESPECÍFICAS										
Indicadores	Criterio evaluativo									
	Número de Instalaciones deportivas									
Canchas	19	100								
Pistas	0	0.00								
Piscinas	0	0.00								
Gimnasio	0	0.00								

A partir de la tabla presentada, se puede realizar un análisis preliminar de las 19 instalaciones deportivas evaluadas. Los indicadores considerados cubren aspectos fundamentales como la limpieza, mantenimiento, señalización, accesibilidad, seguridad y la presencia de instalaciones específicas (canchas, pistas, piscinas y gimnasios).

La encuesta aplicada a estudiantes proporcionó los resultados que se exponen a continuación:

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Facultades	FCJSE	FAFI	FCS	FACIA G	QUEVED O
Número de encuestados por facultades.	65	65	65	65	65
Participantes en competencias internacionales	5	2	2	2	2
Participantes en competencias nacionales	13	15	17	14	12
Participantes en competencias provinciales	26	30	34	28	24
Solicitudes de formarse como deportistas	71	72	80	65	62

Existe una mayor participación en competencias a nivel provincial en comparación con las nacionales e internacionales. Esto sugiere que los estudiantes están más involucrados en actividades deportivas a nivel local.

Aunque la tendencia general es similar en todas las facultades, se observan pequeñas variaciones en los números. Por ejemplo, la FCJSE presenta un mayor número de estudiantes que solicitan formarse como deportistas.

La gran mayoría de los estudiantes encuestados en todas las facultades expresaron interés en formarse como deportistas. Esto indica una demanda significativa por programas y recursos que promuevan el desarrollo deportivo. Los resultados sugieren que existe una base sólida para el desarrollo deportivo a nivel provincial. Se recomienda invertir en programas y recursos que permitan a los estudiantes continuar desarrollando sus habilidades y participar en competencias de mayor nivel.

La alta demanda de formación deportiva indica la necesidad de ofrecer programas que combinen el estudio académico con el entrenamiento deportivo. Estos programas podrían incluir becas deportivas, asesoramiento personalizado y acceso a instalaciones de calidad.

Es importante identificar las barreras que impiden a los estudiantes participar en competencias de mayor nivel. Estas barreras podrían ser de tipo económico, académico o relacionadas con la falta de tiempo. Una vez identificadas, se deben implementar medidas para superarlas y facilitar la participación de los estudiantes.

El deporte debe ser promovido como una parte integral de la vida universitaria. Se deben organizar actividades deportivas recreativas, fomentar la práctica de diferentes disciplinas y crear una cultura deportiva en la universidad.

Existe una mayor participación en competencias a nivel provincial en comparación con las nacionales e internacionales. Esto sugiere que los estudiantes están más involucrados en actividades deportivas a nivel local.

Aunque la tendencia general es similar en todas las facultades, se observan pequeñas variaciones en los números. Por ejemplo, la FCJSE presenta un mayor número de estudiantes que solicitan formarse como deportistas.

La gran mayoría de los estudiantes encuestados en todas las facultades expresaron interés en formarse como deportistas. Esto indica una demanda significativa por programas y recursos que promuevan el desarrollo deportivo.

Los resultados sugieren que existe una base sólida para el desarrollo deportivo a nivel provincial. Se recomienda invertir en programas y recursos que permitan a los estudiantes continuar desarrollando sus habilidades y participar en competencias de mayor nivel.

La alta demanda de formación deportiva indica la necesidad de ofrecer programas que combinen el estudio académico con el entrenamiento deportivo. Estos programas podrían incluir becas deportivas, asesoramiento personalizado y acceso a instalaciones de calidad.

Es importante identificar las barreras que impiden a los estudiantes participar en competencias de mayor nivel. Estas barreras podrían ser de tipo económico, académico o relacionadas con la falta de tiempo. Una vez identificadas, se deben implementar medidas para superarlas y facilitar la participación de los estudiantes.

El deporte debe ser promovido como una parte integral de la vida universitaria. Se deben organizar actividades deportivas recreativas, fomentar la práctica de diferentes disciplinas y crear una cultura deportiva en la universidad.

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR ESPECIALIDAD DEPORTIVA QUE SOLICITAN
PRACTICAR SISTEMÁTICAMENTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEPORTES	NÚMERO DE SOLICITUDES	%
Ajedrez	13	1,71
Atletismo	42	5,54
Baloncesto	84	11,08
Boxeo	30	3,95
Crossfit	60	7,91
Fútbol	140	18,46
Fútbol sala	30	3,95
Judo	10	1,31
Ecuavoly	28	3,69
Karate	11	1,45
Natación	25	3,29
Tenis de mesa	20	2,64
Gimnasia aeróbica	70	9,23
Polo acuático	15	1,97
Potencia	30	3,95
Taekwondo	16	2,11
Levantamiento de pesas	110	14,51
Voleibol	24	3,16
Número total de solicitantes	758	100

Con respecto a las preferencias de los estudiantes el fútbol, baloncesto, gimnasia aeróbica y levantamiento de pesas son los deportes más populares entre los estudiantes, atendiendo a las solicitudes realizadas, aunque existe un interés por otras disciplinas deportivas, lo que indica la

necesidad de ofrecer programas que cubran diferentes disciplinas deportivas, teniendo en cuenta esencialmente las posibilidades reales de la institución.

Deportes como crossfit y powerlifting están ganando popularidad, lo que representa una oportunidad para desarrollar programas especializados.

La entrevista aplicada a docentes y directivos posibilitó la elaboración de la base de datos que se reseña a continuación.

La totalidad de los entrevistados consideran que la práctica deportiva trae beneficios a la universidad, lo que subraya la percepción positiva del deporte como una herramienta de desarrollo institucional.

Todos los docentes están de acuerdo en que existen barreras para la masificación del deporte en la UTB. Esto es importante para identificar los obstáculos a superar, tales como la falta de infraestructura, recursos.

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES

Indicadores evaluativos	Criterio evaluativo							
	MB	%	B	%	R	%	M	%
Estado actual de la práctica deportiva.			15		95		6	
Antecedentes existentes en la universidad	SI	%			NO		%	
	10				106			
Apoyo la práctica deportiva	SI	%			NO		%	
	116	%						
Existen políticas específicas en la UTB	SI	%			NO		%	
					116		100	
Beneficia la práctica deportiva a la UTB	SI	%			NO		%	
	116	100						
Barreras para la masificación del deporte	SI	%			NO		%	
	116	100						
Se pueden superar los desafíos.	SI	%			NO		%	
	116	100						
Participación en actividades deportivas	SI	%			NO		%	
	116	100						
Participación de estudiantes en la PD.	SI	%			NO		%	
	116	100						
Condiciones para la práctica deportiva	MB	%	B	%	R	%	M	%
			90		26			
Contribuye a la formación de estudiantes	SI	%			NO		%	
	116	100						
	SI	%			NO		%	

Relación entre la academia y el deporte	116	100		
	SI	%	NO	%
Incidencia en la visibilidad de la UTB	116	100		
	SI	%	NO	%
Participación internacional de la UTB	116	100		
	SI	%	NO	%
Recursos económicos y financieros.	116	100		
	SI	%	NO	%
Sostenibilidad de programas deportivos	116	100		
	SI	%	NO	%
Estrategia para fomentar la masificación			116	100

Aunque la mayoría de los docentes evalúan las condiciones para la práctica deportiva como buenas, aunque un número significativo las evalúan como regulares, lo que sugiere que todavía hay espacio para mejorar en términos de infraestructura y recursos.

Todos los docentes consideran que existe una relación entre la academia y el deporte, lo que muestra una percepción de que ambos ámbitos pueden complementarse, además coinciden en que la práctica deportiva incide positivamente en la visibilidad de la universidad, lo que podría mejorar su reputación a nivel local e internacional.

Todos los docentes coinciden en que no existen los recursos económicos y financieros necesarios para apoyar la práctica deportiva, lo que constituye una limitación importante.

Finalmente, los docentes estudiados coinciden en que no existen estrategias claras para fomentar la masificación del deporte en la UTB.

RESULTADOS DE ENTREVISTA APLICADA DIRECTIVOS

La tabla presentada resume los resultados de una entrevista aplicada a directivos de la UTB, enfocada en la práctica deportiva dentro de la institución. Cada fila representa un indicador evaluativo relacionado con la práctica deportiva, y las columnas muestran las respuestas de los directivos, categorizadas en diferentes niveles (muy bueno, bueno, regular, malo) o en respuestas dicotómicas (sí/no).

Destaca la alta concordancia en las respuestas de los directivos, con la mayoría de los indicadores obteniendo un 100% de respuestas positivas, aunque fue evaluado de regular referentes al estado actual de la práctica deportiva y la existencia de políticas educativas.

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A DIRECTIVOS

Indicadores evaluativos	Criterio evaluativo							
	MB	%	B	%	R	%	M	%
Estado actual de la práctica deportiva.					67	100		
Antecedentes existentes en la universidad	SI	%			NO		%	
					67		100	
Apoyo la práctica deportiva	SI	%			NO		%	
	67		100					
Existen políticas específicas en la UTB	SI	%			NO		%	
					67		100	
Beneficia la práctica deportiva a la UTB	SI	%			NO		%	
	67		100					
Barreras para la masificación del deporte	SI	%			NO		%	
	67		100					
Se pueden superar los desafíos.	SI	%			NO		%	
	67		100					
Participación en actividades deportivas	SI	%			NO		%	
	67		100					
Participación de estudiantes en la PD.	SI	%			NO		%	
	67		100					
Condiciones para la práctica deportiva	MB	%	B	%	R	%	M	%
			50		17			
Contribuye a la formación de estudiantes	SI	%			NO		%	
	67		100					
Relación entre la academia y el deporte	SI	%			NO		%	
	67		100					
Incidencia en la visibilidad de la UTB	SI	%			NO		%	
	67		100					
Participación internacional de la UTB	SI	%			NO		%	
	67		100					
Recursos económicos y financieros.	SI	%			NO		%	
	67		100					
Sostenibilidad de programas deportivos	SI	%			NO		%	
	67		100					
Estrategia para fomentar la masificación	SI	%			NO		%	
					67		100	

DISCUSIÓN

Los resultados indican un excelente estado en cuanto a mantenimiento y señalización en todas las instalaciones evaluadas (100% en ambos casos). Esto sugiere un compromiso por parte de los administradores de las instalaciones para garantizar la seguridad y orientación de los usuarios.

Al igual que en los puntos anteriores, se observa un alto nivel de cumplimiento en términos de acceso y seguridad. Esto implica que las instalaciones son, en general, fáciles de acceder y cuentan con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

Las instalaciones evaluadas se centran principalmente en canchas deportivas. La ausencia de pistas, piscinas y gimnasios sugiere que la oferta deportiva se limita a ciertas disciplinas.

La falta de diversidad en las instalaciones deportivas puede limitar la oferta y reducir la atracción de diferentes grupos de usuarios. Se recomienda evaluar la posibilidad de ampliar la oferta con la construcción de pistas, piscinas o gimnasios.

Por otra parte, es importante resaltar que, los medios para la práctica deportiva, tales como pelotas, balones, implementos para la práctica del atletismo, solo se encuentran fundamentalmente en los predios de la Carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, para el desarrollo de la práctica de servicios universitarios.

No existiendo en ninguna de las instalaciones deportivas servicios adicionales, todo lo cual condiciona hacer algunas inversiones y establecer convenios de colaboración con otras instituciones, tales como la Federación Deportiva de Los Ríos y la Federación Deportiva de Quevedo.

En sentido general los resultados obtenidos demuestran que la baja participación de los estudiantes, docentes, directivos, empleados y trabajadores en la práctica deportiva de alto rendimiento competitivo, tiene sus raíces, en la carencia de una metodología avalada por las máximas autoridades de la universidad. Además, se conoció que la UTB cuenta con grupo de instalaciones deportiva con condiciones que pueden ser utilizada en los procesos de masificación de la práctica deportiva de alto rendimiento competitivo.

Luego de analizar en detalle las realidades de la práctica deportiva en la Universidad Técnica de Babahoyo, se hace imprescindible precisar sus perspectivas. Basado en los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes y docentes, así como la observación realizada a las instalaciones deportivas, se pueden considerar las siguientes acciones para masificar la práctica deportiva en la UTB:

Implementar programas de entrenamiento especializados para aquellos estudiantes con mayor potencial competitivo, con el objetivo de aumentar la participación en competencias provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

Ofrecer una mayor variedad de deportes, incluyendo aquellos que están ganando popularidad entre los estudiantes, como crossfit y powerlifting.

Implementar programas deportivos que involucren a todos los estudiantes y trabajadores, independientemente de su facultad.

Fomentar una cultura deportiva dentro de la universidad a través de eventos deportivos, campañas de promoción y reconocimiento a los deportistas destacados.

Colaborar con federaciones deportivas y clubes locales para ofrecer programas de entrenamiento y competencias a los estudiantes y empleados en general.

Brindar incentivos a los estudiantes que participen en actividades deportivas, como descuentos en matrículas o acceso a instalaciones deportivas.

En resumen, elaborar y presentar una estrategia que básicamente tribute a las demandas de la práctica deportiva de alto rendimiento competitivo en la Universidad Técnica de Babahoyo.

CONCLUSIONES

1. En general, las instalaciones deportivas evaluadas presentan un buen estado de conservación y cumplen con los requisitos básicos de seguridad y accesibilidad. Sin embargo, es necesario realizar un análisis más detallado y específico para identificar áreas de mejora y optimizar la oferta deportiva.
2. Los resultados de las encuestas muestran un gran interés de estudiantes, docentes, directivos y trabajadores en general de la UTB por la práctica deportiva. Sin embargo, existen oportunidades para mejorar la oferta y masificar esta actividad. Al implementar las recomendaciones propuestas, la UTB puede convertirse en una universidad líder en el fomento de la actividad física y el deporte.
3. El estudio realizado posibilitó arribar a la conclusión que todos los factores que interactúan en los procesos organizativos de la UTB, debemos aunar esfuerzos para el logro de los objetivos y de esa forma solucionar en gran medida el problema científico tenido en cuenta para el desarrollo de la investigación.
4. Existe un fuerte respaldo hacia la práctica deportiva entre los docentes, quienes reconocen sus beneficios y están dispuestos a apoyarla.
5. Aunque la situación actual del deporte en la UTB se percibe como **regular**, hay un consenso en que los desafíos pueden superarse con el enfoque adecuado.

REFERENCIAS

- Cifuentes., B. R. (2024). *PROPUESTA DE FORMACIÓN EN EL DEPORTE UNIVERSITARIO COMO MEDIO HACIA LA EXCELENCIA DEPORTIVA*. Bogotá-DF. Colombia.: Universidad EAN. Obtenido de <https://repository.universidadean.edu.co/bitstream/handle/10882/13681/ParraBrayan2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Deporte., M. d. (Diciembre de 2021). */www.deporte.gob.ec*. Obtenido de https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/03/PROYECTO-FORTALECIMIENTO-DEL-DEPORTE-DE-ALTO-RENDIMIENTO-DEL-ECUADOR-DIC_2021.pdf
- Font., J. L. (2012). La teoría y metodología del entrenamiento deportivo como pedagogía de la práctica deportiva de alto rendimiento competitivo. *EFDEPORTES.COM*. Obtenido de <https://www.efdeportes.com/efd169/entrenamiento-deportivo-como-pedagogia.htm>.

- Martínez., M. T. (2011). La actividad deportiva, una manifestación de extensión universitaria. *Efdeportes.Com*. Obtenido de <https://www.efdeportes.com/efd158/la-actividad-deportiva-extension-universitaria.htm>.
- Palacios., D. (03 de 5 de 2024). *Noticias.usfq.edu.ec*. Obtenido de <https://noticias.usfq.edu.ec/2024/03/academia-y-deporte-deportistas-de-alto.html>.
- Paredes., A. F. (2020). Efectos del programa de actividad física y deportes en estudiantes de medicina. *Redalyc.com*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/4498/449870438005/html/>
- Pérez., P. Á. (2014). Análisis de la compleja relación entre los estudios universitarios y la práctica deportiva de alto rendimiento. *Revista de la educación superior*. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602014000100005
- Vinagre., M. Á. (2021). La motivación de los estudiantes para realizar actividad física. *Revista Infad de Psicología*. Obtenido de <https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEP/article/view/2126>